

SHARQ FALSAFASI VA UMIMG IJTIMOIIY TARAQQIYOTDAGI ROLI

Karimova Gulsanam Abduljalilovna

SHDPI Xorijiy til va adabiyoti ingliz tili yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Email: gulsanamkarimova32@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15349772>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Sharq davlatlari falsafasi, uning jamiyat rivojidadagi o'rni, sharq falsafasiga o'z hissasini qo'shgan olimlar va bu borada bo'lgan izlanishlar haqida fikr yuritiladi. Sharq falsafasining hozirgi kundagi o'rni va bo'layotgan tadqiqotlar ochib beriladi.

Kalit so'zlar. Sharq falsafasi, "Avesto" ta'limoti, peripatetizmi, panteizmi, Epik davr, Sutra davr, Vedalar davri, Konfutsiy va Lao-Szi ta'limoti, Daosizm, Abu Nasr Farobiy.

Abstract

This article discusses the philosophy of Eastern countries, its role in the development of society, the scientists who have contributed to Eastern philosophy, and the research in this area. The current role of Eastern philosophy and ongoing research are revealed.

Keywords: Eastern philosophy, "Avesta" teachings, peripateticism, pantheism, Epic period, Sutra period, Vedic period, teachings of Confucius and Lao-Tzu, Taoism, Abu Nasr al-Farabi.

Абстракт

В данной статье рассматривается философия стран Востока, ее роль в развитии общества, ученые, внесшие вклад в восточную философию, и исследования в этом направлении. Будет раскрыто место восточной философии сегодня и проводимых исследований.

Ключевые слова. Восточная философия, учение «Авесты», перипатетизм, пантеизм, эпический период, период Сутр, период Вед, учение Конфуция и Лао-Цзы, даосизм, Абу Наср Фараби.

Sharq falsafasi – tafakkur va donishmandlik manbai

Sharq falsafasi – Sharq xalqlari tomonidan asrlar davomida shakllangan tafakkur tizimi bo'lib, inson, jamiyat va tabiat o'rtasidagi uyg'unlikni o'rganadi. Ushbu falsafa yunon falsafasidan farqli o'laroq, amaliy hayot, axloq va ruhiy kamolotga ko'proq e'tibor qaratadi.

Sharq falsafasining asosiy yo'nalishlariga hind, xitoy, islom va buddaviy falsafalari kiradi. Hind falsafasi Vedalar, Upanishadlar va Bhagavad Gitaga asoslanib, karmaning ta'siri va ruhiy poklanish g'oyalarini ilgari suradi. Xitoy falsafasi Konfutsiy, Lao-tszi va Chjan-tszi ta'limotlari bilan bog'liq bo'lib, axloqiy

barkamollik va tabiiy uyg'unlikni targ'ib qiladi. Islom falsafasi esa Ibn Sino, Forobiy va G'azzoliy kabi mutafakkirlar orqali rivojlanib, ilm-fan va din uyg'unligini yoritadi.

Oddiy tasavvurga ko'ra quyosh sharqdan chiqqani kabi, falsafiy qarashlarning paydo bo'lishi ham qadimiy sharq xalqlari tafakkuriga borib taqaladi. Qadimgi sharq xalqlarining tarixi va madaniyati, ularning afsonaviy, diniy, axloqiy, siyosiy va huquqiy, badiiy, estetik va falsafiy tasavvur va qarashlari, ularga xos mazmunlar haqidagi bilimlar antik davr mualliflari asarlarida, arxeologik manbalarda, xalq og'zaki ijodiyoti namunalari: afsonalar, dostonlar va rivoyatlarda aks etgan. Dastlabki falsafiy tasavvurlar va qarashlar sharqning eng qadimgi mamlakatlaridan bo'lgan Bobilda eramizdan oldin 4-ming yillikning boshlarida paydo bo'ladi. Shu davrlardayoq odamlarning dunyoda ro'y berib turadigan xilma-xil hodisa va voqealarga bo'lgan munosabatlarini va qiziqishlarini garchi hali sodda va yuzaki, ibtidoiy shaklda bo'lsada, o'zida aks ettirgan falsafiy qarashlar paydo bo'la Falsafiy g'oyalar muayyan ijtimoiy sharoitlar ta'sirida, ma'lum tarixiy-madaniy manbalar asosida shakllanadi. Ibtidoiy hayotning murakkablashishi va kishilarning ijtimoiy amaliyotining kengayishi ularni abstrakt fikrlashini rivojlantiradi, shu bilan birga ilmiy bilimni shakllantiradi. Qadimgi sharq sivilizatsiyasining beshiklaridan bo'lgan Misr, Bobilda eramizdan avvalgi to'rt ming yillikning oxiri va uch ming yillikning boshlarida dastlabki diniy-falsafiy fikrlar olam haqidagi fanlar ya'ni avstronomiya, kosmologiya, matematika, mifologiyaga oid qarashlar bir muncha rivoj topgan. Qadimgi Misr ham jahon madaniyatining eng qadimgi o'choqlaridan biri bo'lib, unda ham ilk madaniy yodgorliklar eramizdan avvalgi to'rt ming yillikning boshlarida vujudga kelgan. Bobil madaniyati kabi qadimgi Misr yodgorliklarida ham xalq donishmandligining hamma turlarida ham o'sha davrdagi ijtimoiy, iqtisodiy hayot, tabiat hodisalariga munosabat, kishilarning ijtimoiy, siyosiy, ahloqiy, huquqiy, ularning sintezi bo'lgan falsafiy qarashlarida o'z ifodasini topgan. Qadimgi Misrliklar suvni odamga oziq-ovqat yetishtiruvchi, inson uchun dastlabki ulug' ne'mat, deb bilganlar. Suv ularga butun tabiatning asosi bo'lib ko'ringan. Ular Nil daryosini ilohiy mo'jiza deb, tabiatdagi o'simlik va daraxtlarga talpinganlar. Qadimgi Misrliklar astronomiya sohasida ba'zi bilimlarga ega bo'lib, sayyoralarni yulduzlardan ajrata bilganlar, alohida yulduzlar xaritasini va har xil taqvimlar tuzganlar. Qadimgi Misrda tibbiyot juda rivojlangan, Misrliklar kasalliklarning juda ko'p turidan xabardor bo'lishib, tashxis qo'yish sohasida katta tajribalarni qo'lga kiritganlar. Qadimgi Misrliklar ayniqsa qurilish, arxitekturaga, san'atning juda ko'p turlariga, hisob-kitob,

o'lcham va chizmachilik, matematik va astronomik bilimlarga egaligi jihatdan boshqalardan tubdan farq qilganlar. Haqiqiy ma'noda ular geometriya va astronomiyaga oid bilimlarining ilk yaratuvchilari bo'lishgan. Qadimgi Hindiston o'zining boy tarixi va madaniyatiga, diniy va falsafiy ma'lumotlarga ega bo'lgan. Bizning eramizgacha bo'lgan bir ming yillikning o'rtalarida insoniyat tarixining taraqqiyotida qadimgi madaniyatning uch o'chog'ida Hindiston, Xitoy, Gretsiyada deyarli bir vaqtning o'zida falsafa vujudga keldi. Hindiston bashariyat tarixida qariyb birinchi sivilizatsiyasining beshigi hisoblanib, uning falsafasi o'zining qadimiy va boy tarixiga ega. Qadimgi Hind falsafasini o'rganishda "Ramayana", "Maxobharot", "Kalila va Dimna" kabi mashhur asarlar ilk manbalar bo'lib xizmat qiladi. Hind madaniyati va falsafaning ana shu bebaho yodgorliklarining har birida aql-idrok, adolat, insof-diyonat, halollik, mehnatsevarlik, milliy totuvlik, to'g'ri so'zlilik to'g'risida va yomon illatlarga qarshi kurashish zarurligi haqida juda muhim falsafiy g'oyalar, hikmatlar, rivoyatlar, maqollar bayon etilgan. Falsafiy qarashlarning kurtaklari hind madaniyati eng qadimgi yozma yodgorliklari "Vedalar" da uchraydi. Hind asoslari "Upanishadalar" nomi bilan mashhur bo'lgan manbalarda ham o'z aksini topgan. Eramizdan oldingi 7-6 asrlarda Xitoy mutaffakirlarning fikricha tabiat hodisalar degan moddiy zarralardan tarkib topgan "Dao" degan obyektiv tabiiy qonuniyatga bo'ysunadi. Xitoyliklarning tabiat hodisalari qonuniyatli asosida taraqqiy qiladi, degan tasavvurlari, Dunyo moddiydir, degan ta'limotga bog'liqdir. Dao haqidagi ta'limot falsafadagi qonun tushunchasini hosil qilishdagi dastlabki urinishdir. "Daosizm" so'zini o'zi "Dao" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "yo'l", "taraqqiyot", "dunyo negizi" degan ma'noni bildiradi. Daosizmning asoschisi Laotszi bo'lib, u dunyoda abadiy harakat va qarama-qarshiliklarning bir-biriga bog'liqligi amal qiladi, tabiat hodisalari o'z-o'ziga zid holatga aylanib rivojlanadi, degan fikr yuritiladi.

Sosoniylar hukmdorlar tomonidan qayta tiklangan bu kitob "Zand Avesto" deb atalgan. "Zand" bayon qilish va izohlash demakdir. «Zand Avesto» zardushtiylik dini ta'limotini to'liq aks ettirmaydi. Olamni anglash, borliq-koinot sirlarini kashf etish, mavjudot dunyosining yaralishi sirlarini tadqiq qilishning sardaftari, shubhasiz, Sharq xalqlarining qadimiy va nodir yozma yodgorligi - "Avesto"dir. Eng qadimiy diniy manba bo'lmish "Avesto" falsafaning o'ta bahsli mavzusi - materiya va ruh muammosini ana shu tarzda hal qiladi. "Avesto" ta'limotiga ko'ra, chetdan qaraganda jonsizdek tuyulgan olam bus-butun jonli mavjudotdir. Rubsiz olam taraqqiyot va takomildan mosuvo, jonsiz jism. Koinotning bir zarrasi bo'lgan inson ruhi Olam Ruhi bilan uzviy bog'liq.

Falsafa tarixida ayniqsa O'rta asr sharq falsafasida panteistik qarashlar ham paydo bo'lgan. Panteizm so'zi yunon tilidan olingan bo'lib rap-hamma, theos-xudo degan ma'nolarni anglatadi. Ushbu ta'limotning asosida Alloh bilan tabiat o'zaro mosdir, aynan birdir, Alloh va tabiatni bir-biriga qarama-qarshi bo'lishi zararli deb tushuntiradi, tafakkurga zid deb e'tirof etadilar. Mazkur tushuncha sharq mamlakatlarida vijudiyun ma'nosida ishlatilgan. Panteizm turli davrlarda turlicha xarakterga ega bo'lgan. Xilma-xil qarashlarni o'zida aks ettirgan. Jumladan, sharq mutafakkirlari qarashlarida ham panteizm sohasida fikr yuritgan. Masalan, Abu Nasr Farobiy ham borliq va uning paydo bo'lishini panteistik qarash bilan ifodalagan.

Sharq ma'naviyatidan biri bo'lgan iudaizmning xristianlikka ko'rsatgan ta'siri natijasida Sharq madaniyatining Evropa xalqlari turmush tarziga kirib borishi va ular hayotida muhim qadriyat rolini o'ynashi ham alohida ahamiyatga ega bo'lgan jarayondir. O'sha davrlardagi iqtisodiy va madaniy munosabatlarning chuqurlashuvi Ipak yo'lga o'xshash savdo yo'llarini qaror toptirdi. Bu yo'llar ayni vaqtda Sharq va G'arb davlatlari o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarning integratoriga aylandi. Shu yo'llar orqali bir xalqning madaniyati, san'ati va fan yutuqlari boshqa xalqlar hayotiga ham kirib bordi. Iqtisodiy munosabatlarning kengayishi va chuqurlashishi ayni vaqtda o'sha davr mezoniga ko'ra ma'lum bir ma'naviy birlikni vujudga keltirdi.

Qadimgi Xitoy falsafiy qarashlarida Konfutsiyning (Er.avval 551-479 yillar) axloqiy ta'limoti ham muhim o'rin tutgan. U o'zinig falsafiy qarashlarida kishilarni tarbiyalash masalasiga katta e'tibor qaratadi. Uning fikricha, odamlar o'z tabiyatiga ko'ra bir-biriga o'xshashdirlar, faqat ular o'z tarbiyalariga ko'ra bir-birlaridan farq qiladilar.

Konfutsiyning ta'limotida Li degan tushuncha alohida ahamiyatga ega. Bu tushuncha «Tartib», «Marom» degan ma'nolarni anglatadi. «Li» bo'lmasa, jamiyatda tartib bo'lmaydi, demak, jamiyat ravnaq topmaydi. Shuning uchun jamiyatla doimo tartib bo'lishi zarur», – deydi u. Xullas, Qadimgi Xitoydagi falsafiy ta'limotlar tarixiga nazar tashlar ekanmiz, bu erda ham materialistik va idealistik tendentsiyadagi falsafiy oqimlarning guvohi bo'lamiz. Masalan, ko'pchilik qadimgi Xitoy faylasuflari tushuncha, predmetning nomi bilan reallikdagi predmetning o'zaro munosabati to'g'risidagi muammoni hal qilishga qiziqqanlar. Mo Di (Mo-Tszi), Syun-tszi va boshqalar tushunchalar («nomlar») ob'ektiv hodisalar va narsa va hodisalarning inson ongidagi in'ikoslari, desalar, Gunsun Lui tushunchalarni mutlaq mohiyat, deb qarab, ularni borliqdan uzib qo'yadilar. Umuman, Konfutsiy va Myan-Tszining axloqiy siyosiy nazariyalari,

Xan Fey-tsi va «qonunchilar» maktablari vakillarining davlat va huquq to'g'risidagi fikrlari haqida ham ma'lum mulohazalar aytish mumkin. Bular Qadimgi Xitoy falsafasining «oltin davri»ni tashkil qiladi.

Shu bilan birga, Mazdakiylik jamiyatdagi ijtimoiy da'vat etgan Mazdakiylar harakatining falsafasi sifatida ham xizmat qiladi.

Mazdakiylik ta'limotiga ko'ra, jamiyatda ijtimoiy notenglik yuzaga kelsa, yovuzlik va zulmat hukmronlik qiladi. Bu esa kishilar o'rtasida xasad, g'arazgo'ylik, ziqnalik, o'qirlik, makkorlik, shafqatsizlik, urushlar, turli-tuman baxtsizlikni keltirib chiqaradi. Shu sababli bu illatlarni jamiyatdan bartaraf etish uchun shu notenglikni paydo qiluvchi asoslarning o'zini yo'qotish, zarur, deb hisoblaydi.

Mazdakning aytishicha, xudo kishilarga o'zaro teng taqsimlab olsin, deb, nozne'matlarni yaratgan. Biroq, ba'zi xudbin kishilar o'z manfaatini ko'proq o'ylab ish qilishgani uchun bu noz-ne'matlarni taqsimlashda adolat buzilgan. Shu asosda ba'zilar mol-mulkka ega badavlat bo'lishib, boshqalar kambag'al bo'lib qolishgan. Shu bois, badavlat kishilardan mol-mulkning bir qimini tortib olib, uni kambag'allarga taqsimlab berish adolatli ish bo'ladi, chunki kambag'allar ham mol-mulkka ega bo'lishlari zarur. Mazdakning bu ta'limotini oddiy xalq ommali keng qo'llab-quvvatlaydi. Shu sababli u ko'p joylarga juda tez yoyiladi. Bu davrda ko'pchilik joylarda dehqon jamoalari va shahar mehnatkashlari ahvoli og'irligi tufayli mazdakiylikning bu g'oyalari ular manfaatdorlariga mos bo'lib tushadi. Mazdakiylikning bu g'oyalari Eron, Ozarbayjon va Markaziy Osiyo xalq ommasi qo'zg'ololarining g'oyaviy bayrog'i bo'lib xizmat qiladi. o'sha davr feodal zodagonlar mazdakiylik ta'limotining feodal jamiyati negizlariga putur etkaza boshlaganligini ko'rishib, mazdakiylik ta'limoti tarafdorlarini shafqatsiz jazolaydilar. Mazdakni esa sosoniylar davlatining podshosi Anushervon tomondan 529 yili qatl qilinadi. Umuman olganda, mazdakiylik moyillikdan farq qilib, bu ta'limot faqat falsafiy qarashlar majmuasi bo'lib qolmay, balki amaliy xarakterga ham ega bo'lgan, o'z g'oyalarni amalga oshirishga qaratilgan ta'limotdir. Bu ta'limotning hur fikrlilik g'oyalari o'zidan keyin Sharq mamlakatlarida, Markaziy Osiyoda, hatto G'arb mamlakatlarida ham yuzaga kelgan ozodlik harakatlari bilan bog'liq falsafiy oqimlarga o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamatov Maxmut Falsafa Toshkent Zamin nashr-2025y.
2. Sh.Madayev, M. Kasimova Falsafa Toshkent 2019y
3. Falsafa (1-qism) Toshkent -"Fan va texnologiya"- 2019y
4. N.Mamatov, A.Hojiboev, Sh.Jo'raev

SHARQ VA G'ARB FALSAFASI Toshkent- 2005y

5. Gunnar Skirbekk, Nils Gile. Falsafa tarixi. T-; 2002y.
6. Aralovna, Ochilova Guzal, et al. "Ecological globalization and its social place in the globalization system of processes." Journal of Survey in Fisheries Sciences 10.1S (2023): 5000-5006.
7. Ayonovna A. S. IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL GLOBALIZATION, THE NEED FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION BECOMES A PRIORITY //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2024. – T. 4. – №. 07. – C. 30-35.
8. Omonov, Bakhodir Nurillaevich, Go'zal Aralovna Ochilova, and Sitora Ayonovna Azamova. "SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE ECOLOGICAL ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN." World of Scientific news in Science 1.3 (2023): 15-28.
9. Ayonovna, Azamova Sitora. "The Need for the Formation of Environmental Education and Upbringing in Young People in the Conditions of Environmental Globalization." Global Scientific Review 13 (2023): 7-10.
10. Ayonovna, Azamova Sitora, and Pirimov Lerik Xudoyberdi o'g'li. "EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA EKOLOGIK OMIL TUSHUNCHASI '." TADQIQOTLAR. UZ 40.4 (2024): 135-139..
11. Ayonovna A. S. IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL GLOBALIZATION, THE NEED FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION BECOMES A PRIORITY //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2024. – T. 4. – №. 07. – C. 30-35..
12. Shakhrisabz A. S. A. THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF ORIENTAL SCIENTISTS IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE AMONG SCHOOLCHILDREN IN THE CONTEXT OF ECOLOGICAL GLOBALIZATION //International Scientific and Current Research Conferences. – 2024. – C. 94-97.
13. Azamova S. EKOLOGIK TA'LIM VA TARBIYANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI //Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – T. 1. – №. 1.
14. Sartre, Jean-Paul. Being and Nothingness. London: Routledge, 2003.
15. Heidegger, Martin. Being and Time. New York: Harper & Row, 1962.
16. Camus, Albert. The Myth of Sisyphus. London: Penguin Books, 2000.
17. Beauvoir, Simone de. The Ethics of Ambiguity. New York: Citadel Press, 1976.
18. Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books, 1995.
19. Derrida, Jacques. Writing and Difference. London: Routledge, 1978.